

Cabo Transformador Elétrico (Mini-revisão)

Electrical Transformers Cable (Mini-review)

Vladimir Nikolaevich Sukhanov ^{1,2,◇}

¹Kaliningrad State Technical University. 1 Sovietsky Prospect, 236022 Kaliningrad, Russia.

²c/o 366 Westgate Road, Newcastle upon Tyne, NE4 6NX, United Kingdom.

To cite this article:

Vladimir Nikolaevich Sukhanov. “Cabo Transformador Elétrico (Mini-revisão)”, *Parana Journal of Science and Education*. v.11, n.5, 2025, pp. (1-5).

Received: July 4, 2025; **Accepted:** September 29, 2025; **Published:** October 12, 2025.

Abstract

The operation of new electrical transformer cables is based on the principle of induction of electromotive force in an electrical conductor surrounded by a magnetic circuit. With the new arrangement of winding (or windings) in the form of cable conductors with a jacket, together performing the functions of the magnetic and protective parts of the transformer, the electrical transformer cable performs two functions: an electrical transformer and an electrical cable. In this case, the cost of a dual-use transformer cable is only the cost of one transformer or the cost of one shielded cable, which in this case is the same thing. The materials that make up the transformer are dual-use: one material is used both to perform the functions of the magnetic core and to perform the functions of the protective sheath (jacket) of the cable. As a result, combined shells-magnetic cores can be made from the same material with sufficient mechanical and magnetic properties.

Keywords: Power industry, Transformer, Electrical cable, Technology, Assembly, Economic effect, Transformer cooling.

Resumo

O funcionamento de novos cabos de transformadores elétricos baseia-se no princípio da indução de força eletromotriz em um condutor elétrico envolto por um circuito magnético. Com o novo arranjo do enrolamento (ou enrolamentos) na forma de condutores de cabo com capa, desempenhando em conjunto as funções das partes magnética e de proteção do transformador, o cabo do transformador elétrico desempenha duas funções: um transformador elétrico e um cabo elétrico. Nesse caso, o custo de um cabo de transformador de dupla utilização é apenas o custo de um transformador ou o custo de um cabo blindado, que neste caso são a mesma coisa. Os materiais que compõem o transformador são de dupla utilização: um material é usado tanto para desempenhar as funções do núcleo magnético quanto para desempenhar as funções da capa protetora do cabo. Como resultado, núcleos magnéticos combinados com capas podem ser feitos do mesmo material com propriedades mecânicas e magnéticas suficientes.

Palavras-chave: Indústria de energia, Transformador, Cabo elétrico, Tecnologia, Montagem, Efeito econômico, Refrigeração de transformadores.

◇Email: inventcreat@yahoo.com; svn@physics.org

1. Introdução

A evolução de um novo transformador e cabo elétrico em um único dispositivo é mostrada passo a passo, utilizando exemplos da aplicação do princípio de indução de CEM em um condutor elétrico envolto por uma capa magnética. O desenvolvimento da construção de transformadores e a fabricação de cabos elétricos são descritos desde os primeiros trabalhos de Michael Faraday [1] e Pavel Schilling [2] até os projetos modernos de transformadores a cabo e, posteriormente, até o futuro próximo da construção de transformadores a cabo. Uma dessas novas direções baseia-se no uso duplo de um conversor eletromagnético e de um condutor eletromagnético (cabo). Nesse caso, condutores elétricos e núcleos magnéticos são dispostos paralelamente entre si na forma de um único cabo. Isso garante o uso da indução de CEM ao longo de um eixo para dois condutores envoltos por um núcleo magnético (capa do cabo). Esse eixo possui pelo menos dois condutores de transformador, que são revestidos por um núcleo magnético (capa) do cabo. Isso é necessário para a construção de um novo transformador, tanto para o caso de um transformador monofásico quanto para o caso de um transformador trifásico. Um transformador em forma de cabo tem a vantagem de resfriar durante a operação.

1.1 História

Em 1812, foi fabricado o primeiro cabo elétrico, utilizado para detonação remota de minas galvânicas. [3] [4]

Em 1831, o físico e químico inglês Michael Faraday descobriu o fenômeno da indução eletromagnética, que se tornou a base da engenharia elétrica. A indução eletromagnética é a ocorrência de uma força eletromotriz em um condutor quando o campo magnético externo muda. [5] [6]

Com base nisso, no mesmo ano de 1831, M. Faraday descreveu pela primeira vez o princípio de funcionamento de um transformador, e maiores esclarecimentos foram feitos em 1939. Tratava-se de um transformador monofásico. [7]

Em 1889, foi proposto um transformador trifásico com enrolamento de cobre e núcleo magnético de ferro. [8]

Em 1889, decidiu-se usar tubos de aço para proteger cabos elétricos, a fim de melhorar a segurança da iluminação pública elétrica. [9] [10]

Em 2003, foram propostos projetos de transformadores monofásicos e trifásicos na forma de cabos elétricos revestidos com ferro magnético macio (aço). [11]

2. Métodos

De acordo com o princípio da indução eletromagnética, um transformador induz uma tensão elétrica em condutores elétricos, alterando o campo magnético ao redor desses condutores. [5] [6]

Utilizando o fenômeno da indução eletromagnética para alterar a relação entre correntes e tensões em circuitos primários e secundários no projeto de transformadores. [7]

Propõe-se uma mudança na *layout* do dispositivo, na qual o fator determinante não é o envoltório do circuito magnético pelo condutor elétrico da bobina deste transformador, mas sim o envoltório dos condutores elétricos pelo circuito magnético. Nesse caso, a geometria do transformador muda: o comprimento do transformador é igual ao comprimento do fio elétrico da bobina de baixa tensão, e a altura do transformador diminui várias vezes em proporção ao aumento do comprimento deste transformador.

2.1 Desenvolvimento do transformador trifásico

Inicialmente, o transformador trifásico foi projetado utilizando propriedades de materiais como a melhor condutividade elétrica do cobre e a melhor condutividade magnética do ferro. [8]

Atualmente, o transformador trifásico com o layout tradicional (ver Figura 1) tornou-se amplamente utilizado:

Figura 1: Esquema do transformador trifásico.

Fonte: Autor.

Inicialmente, o cabo com bainha de aço foi desenvolvido levando em consideração propriedades do material, como a melhor condutividade elétrica do cobre e a melhor resistência do aço (ferro). [9] [10]

O novo princípio de construção de um transformador trifásico com um novo layout (ver Figura 2) contém o princípio de construção de um cabo de transformador elétrico. [11]

Figura 2: Princípio de construção de um cabo de transformador elétrico. [11]

Fonte: Autor. **Notação:** Um (1), 2 e 3 são os terminais das fases de tensão na entrada do transformador, 4, 5 e 6 são os terminais das fases de tensão na saída do transformador, 7 é a armadura de aço (núcleo magnético).

Os terminais das fases 1, 2 e 3 são conectados por condutores elétricos (cabos) aos terminais das fases 4, 5 e 6, respectivamente.

Neste caso, o comprimento dos núcleos magnéticos em tais transformadores é igual ao comprimento dos condutores dos enrolamentos de baixa tensão, e a função dos núcleos magnéticos em tais transformadores é desempenhada pela proteção do cabo de ferro. Se cada enrolamento do transformador consistir em dois condutores paralelos colocados em um núcleo magnético na forma de um tubo, então a colocação paralela de três desses enrolamentos forma um transformador trifásico.

Se os enrolamentos do transformador forem feitos de cobre e os núcleos magnéticos forem feitos de aço de transformador, isso garantirá a operabilidade do transformador. Os enrolamentos do transformador atuarão como um cabo elétrico, e tal cabo elétrico atuará como um transformador.

A Figura (3) mostra a sessão transversal do cabo do transformador.

Figura 3: Secção transversal do cabo do transformador.

Fonte: Autor. **Notação:** Um (1) e 4 são os fios elétricos dos dois enrolamentos do transformador (cabo), 7 é a núcleo magnético ao redor dos enrolamentos, 8 é o isolamento entre os fios do enrolamento e a núcleo magnético.

No transformador de cabo proposto, a armadura de aço 7 desempenha um papel duplo: um núcleo magnético e uma capa protetora.

O transformador de cabo possui uma superfície relativamente grande, o que garante seu resfriamento eficaz, obtido não por um sistema de resfriamento especial, mas pelo projeto original do transformador de cabo.

2.2 Transformador elevador (reductor) monofásico

A Fig. 4 mostra o diagrama da sessão transversal do cabo do transformador elevador (reductor).

Figura 4: Diagrama da sessão transversal do cabo do transformador elevador (reductor).

Fonte: Autor. **Notação:** Um (1) é o fio elétrico do enrolamento abaixador do transformador (cabo), 4 são os fios elétricos do enrolamento elevador do transformador

(cabo), 7 é a núcleo magnético ao redor dos enrolamentos, 8 é o isolamento entre os fios do enrolamento e a núcleo magnético.

A Figura 5 mostra o diagrama do cabo do transformador elevador (reductor).

Figura 5: Diagrama do cabo do transformador elevador (reductor).

Fonte: Autor. **Notação:** Um (1) e 2 são os terminais de fase de baixa tensão conectados entre si por condutores elétricos (cabo) para formar um enrolamento reductor, e 4 e 5 são os terminais de fase de alta tensão conectados entre si por condutores elétricos (cabo) para formar um enrolamento elevador.

5. Exemplos

Os seguintes transformadores são considerados exemplos do desenvolvimento da engenharia de transformadores:

- transformador bifásico isolante, [12];
- transformador bifásico elevador, [13];
- transformador bifásico abaixador;
- transformador trifásico abaixador;
- transformador trifásico elevador. [13]

O comprimento do transformador de cabo proposto é determinado pelo comprimento do núcleo do enrolamento de baixa tensão deste cabo do transformador:

- I. Um transformador de cabo bifásico isolante deve ter um comprimento igual à metade do comprimento do condutor do enrolamento do transformador;
- II. Um transformador de cabo bifásico elevador terá um comprimento igual à metade do comprimento do condutor do enrolamento primário do transformador;
- III. Um transformador de cabo bifásico abaixador terá um comprimento igual à metade do comprimento do condutor do enrolamento secundário do transformador;
- IV. Um transformador trifásico abaixador de cabo terá comprimento igual ao

comprimento do condutor de cada enrolamento secundário do transformador;

- V. Um transformador trifásico elevador de cabo terá comprimento igual ao comprimento do condutor de cada enrolamento primário do transformador.

Um transformador a cabo em forma de cilindro estreito e um transformador tradicional com volume de trabalho, com a mesma potência, apresentam a vantagem de uma maior área de contato da superfície do transformador com o ambiente, o que melhora o resfriamento do transformador a cabo proposto.

6. Conclusões

Em usinas de energia, a energia elétrica é transmitida de geradores elétricos para subestações transformadoras [14] e, em seguida, para linhas de transmissão de energia por meio de fios elétricos blindados. A função desses fios e subestações transformadoras pode ser desempenhada por um cabo de transformador elétrico, no qual a blindagem é feita de aço de transformador e os fios do cabo atuam como enrolamentos do transformador. Isso garantirá, ao utilizar o cabo de transformador proposto, uma redução no custo do transformador em relação ao custo do cabo e transformador. [15], [16]

Referências

- [1] Michael Faraday (1791 – 1867), English physicist, founder of the doctrine of the electromagnetic field. Encyclopedia Britannica. URL: <https://www.britannica.com/biography/Michael-Faraday>
- [2] Павел Львович Шиллинг (1786 – 1837) изобрел электрическую мину. Мегээнциклопедия Кириллы и Мефодия. URL: <https://megabook.ru/article/Шиллинг%20Павел%20Львович>
- [3] Самые известные изобретатели России. Автор-составитель С.В. Истомин. (2000). Москва: Вече. Страница 469. URL: https://allmines.net/e107_media/364aa377b5/image/s/Biblio%20articles/Istomin_Shilling.pdf
- [4] Дьяконов Ю.П. (2004). ПАВЕЛ ЛЬВОВИЧ ШИЛЛИНГ – ПИОНЕР ГАЛЬВАНИЗМА В РОССИИ (1786-1837) (Биографический очерк).

- Санкт-Петербург. URL:
https://allmines.net/e107_media/364aa377b5/images/Biblio%20articles/diakonov_shilling.pdf
- [5] Michael Faraday (1831). Tribune to Michael Faraday. Chapter XIII. Electricity from magnetism. P. 169. London. Identifier: b29976753. Lccn: 31016778. URL:
<https://archive.org/details/b29976753/page/176/mode/2up>
- [6] Faraday, Michael; Day, P. (1999). The philosopher's tree: a selection of Michael Faraday's writings. Institute of Physics Pub. UK, P. 71. URL:
<https://www.worldcat.org/title/40559736>
- [7] Faraday, Michael (1839). Experimental Researches in Electricity. London: Dent; New York: Dutton. (1914). URL:
<https://archive.org/details/experimentalrese00faraiala/>
- [8] Patent DE56359A Germany. Current transformer for alternating currents with shifted phases. 1889-08-28. URL:
<https://patents.google.com/patent/DE56359A/en?qoq=DE56359> URL:
<https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/PatSchrifteneinsicht?docId=DE56359A> (German)
- [9] Thomas Edison (1889). THE DANGERS of ELECTRIC LIGHTING. The North American Review, 149(396), pp. 625–634. URL:
<http://www.jstor.org/stable/25101896>
- [10] Thomas Edison (1892). "Manufacture of filaments for incandescent electric lamps." U.S. Patent 470,925, issued March 15, URL:
<https://patents.google.com/patent/US470925A/en>
- [11] Суханов Владимир Николаевич (2003). Изобретательское творчество. Казань: Фолиант. ISBN: 5949900022, С. 115–116. P. 9 – 12. URL:
<https://www.worldcat.org/title/izobretatelskoe-tvorchestvo/oclc/55576505> URL:
https://www.researchgate.net/publication/364354640_23_Kabel-Transformator
- [12] Isolation Transformer. Encyclopedia Britannica. URL:
<https://www.britannica.com/technology/isolation-transformer>
- [13] Electrical Transformer. Encyclopedia Britannica. URL:
<https://www.britannica.com/technology/transformer-electronics>
- [14] Трансформаторная подстанция. Мегээнциклопедия Кирилла и Мефодия. URL:
<https://megabook.ru/article/Трансформаторная%20Подстанция>
- [15] Sukhanov, V. N. (2024). Electrical Transformer Cable (Mini Review). Parana Journal of Science and Education, 10(4), 16–21. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13118513>
- [16] Sukhanov, V. N. (2024). Cabo Transformador Elétrico (Mini Análise). ResearchGate. <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.35849.76644>